

TASVIRIY SAN'AT FANINING TARIXI HAMDA O'QITISH METODLARI:**MAQSAD VA VAZIFALARI**

**Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani 19-umumta'lim maktabi tasviriy sana't va
chizmachilik fani o'qituvchisi**

BOBOQANDOVA MARHABO

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at o'qitishga doir eng qadimiy va o'rta asr bosqichlaridagi (Misr, Yunon, Qadimgi Rim) ma'lumotlar hamda ushbu fanning o'qitish metodlari, maqsad va vazifalari haqida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at rangtasvir asarlar, G'arbiy Yevropa, Rossiya, ilmiy-metodik to'plamlar, empetiya, estetik tarbiya.

Tasviriy san'at o'qitishiga doir eng qadimgi va o'rta asr bosqichlaridagi (Misr, Yunon, Qadimgi Rim) ma'lumotlar. Tasviriy san'at o'qitish metodikasini rivojlantirishda Uyg'onish davri rassomlarining xizmatlari (Chennino Chennini, Leon Alberti, Leonardo da Vinchi, Albrext Dyurer). XVII-XIX asrlarda G'arbiy Yevropada rasm chizishni o'rgatish metodikasiga bo'lgan turli qarashlar.

Jahonda tasviriy san'atni o'qitilishiga dastlabki ma'lumotlar qadimgi Misr va Yunonistonda eramizdan avvalgi III asrlarga doir materiallar mavjud. Qadimgi Misrda tog' qoyalariga o'yib ishlangan haykaliar, shuningdek, rangtasvir asarlari o'zining yuksak badiiyligi va ishlanish texnikasi jihatidan kishilarni hayratga solib kelmoqda. Kishilar o'z tajribalarini keyingi avlodlarga turli yo'llar bilan ibtidoiy jamoa davridan boshlab o'tkazib kelganlar.

Bunga eng qadimgi Misrda rasm chizishga o'rgatishga doir tarixiy manbalar guvohlik beradi. Tasviriy san'atni O'qitish ishi bilan odamlar qadimdan shug'ullanib kelganliklari ko'proq qadimgi Misr manbalarida saqlanib qolgan. Misr maktablarida rasm ishlashga o'rgatish muntazam ravishda chizmachilik bilan bog'liq holda amalga oshirilgan.

Ayrim tarixiy va san'atshunoslik ma'lumotlariga qaraganda A. Dyurer tomonidan bir qator nazariy va amaliy qo'llanmalar yaratilgan. Lekin ulardan ayrimlari saqlanib qolgan, xolos. Akademik tizimiga ko'ra jiddiy ilmiy bilimlarsiz rasm ishlashni o'rganib bo'lmaydi. Bolalar rasm chizish orqali borliqni bilib boradilar. Bu sifat har bir shaxs uchun, u qaysi sohaning mutaxassisi ekanligidan qat'i nazar zarur deb hisoblandi. XVII-XIX asrlarda G'arbiy Yevropa. Keyinchalik Baloni akademiyasi ta'sirida Parijda, Venada, Berlinda, Madridda, Peterburgda, Londonda ana shunday akademiyalar ochildi. 22 Tasviriy san'atni hamma umumiy ta'lim maktablarida o'qitilishining foydali ekanligi buyuk chex pedagogi Ya.A.Komenskiy tomonidan uning «Buyuk didaktika» asarida rivojlantirildi.

Umumiy ta'lim tizimida rasm ishlashni takomillashtirishda fransuz olimi J.J.Russoning fikrlari diqqatga sazovordir. U o'zining «Емил или воспитание» nomli kitobida borliqni bilishda naturaga qarab rasm ishlashning ahamiyati katta ekanligini isbotlab bergan. Uning fikricha rasm chizishni ko'proq tabiat qo'ynida amalga oshirish samaralidir. Chunki, bolalar tabiat qo'ynida narsalami haqiqiy rangi, perspektiv qisqarishlarini ko'rgazmali ravishda o'z ko'zlari bilan ko'radilar, uning qonunlarini ongli ravishda tushunib yetadilar.

Yevropa pedagoglari orasida rasm chizishni umumiy ta'lim maktablarida alohida o'quv predmeti sifatida o'qitilishi va uni takomillashtirishda I.V.Gyote (Germaniya), I.G.Pestalotssi, I.Shmidt va P. Shmidt (Shvetsariya), A. Dyupyui va F. Dyupyular (Fransiya) katta hissa qo'shdilar. Umumiy ta'lim maktablarida rasm ishlashda natural metoddan ko'ra geometrik metodlarni afzalliklarini N.Pestalotssi, P.Shmidt va I.Shmidt kabi pedagoglar yoqlab chiqdilar.

Rossiyada 1970-yillarga kelib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitish mazmunini to'g'ri belgilash va uni takomillashtirish borasida bir qator olim va rassomlar guruhi paydo bo'ldi. Bulardan biri badiiy tarbiya ilmiy tadqiqot instituti tasviriy san'at laboratoriyasining mudiri, professor B.P.Yusov, ikkinchisi Rossiya maktablar ilmiy tadqiqot institutining tasviriy san'at laboratoriyasining mudiri, professor

V.S.Kuzin, uchinchi sobiq Ittifoq rassomlar Uyushmasining kotibi, uyushma qoshidagi estetik tarbiya komissiyasining raisi rassom B.M.Nemenskiy edi. Ular mustaqil ravishda alohida-alohida olim va metodistlar guruhini tashkil etib, tasviriy san'atdan sinov dasturlarini yaratdilar. Birinchi va uchinchi guruh olimlari tomonidan tuzilgan dastur «Tasviriy san'at va badiiy mehnat» deb nomlanib, u I-X sinflarda o'qitish uchun mo'ljallangan edi. B.P.Yusov rahbarligida tuzilgan dastur har bir sinfda bu o'quv predmetini ikki soatdan o'qitilishini nazarda tutgan edi. V.S.Kuzin rahbarligida tuzilgan dastur esa 1-7-sinflarda haftasiga 1 soatga mo'ljallangan edi. Bu dasturlar 1985-yillarga qadar sobiq ittifoqining o'ndan ortiq maktablarida sinovdan o'tkazildi. Bu dasturlar katta ijobiy natijalar berganligiga qaramasdan amaliyotga joriy etilmadi. Biroq, undagi ayrim ilg'or g'oyalar yangi tuzilgan dasturlarda o'z ifodasini topdi. Rossiyada 1970-2000-yillar davomida olib borilgan ishlar mazmuni turli-tuman bo'ldi. U estetik va badiiy tarbiyaga doir xalqaro, federatsiya miqyosida ilmiy-amaliy anjumanlar o'tkazish, ilmiy-metodik to'plamlar nashr etish, o'quvchilarning ijodiy ko'rgazmalarini tashkil etish yo'nalishlarida amalga oshirildi.

Metodika to'plangan tajriba, yangi yondashuvlar, shuningdek, o'quvchilarning va o'qituvchining ma'naviy va hissiy rivojlanishi vositalarini izlashning kombinatsiyasidir. Va keyin o'qitish usullari, ehtimol, dastur mazmunining ma'lum bir qismini o'zlashtirish uchun o'qituvchi va talabalarning yagona faoliyati tizimidir. U o'qituvchi va talabaning texnikasi, aniq harakatlari va ularning muloqotining turli shakllari bilan amalga oshiriladi.

O'qitish usuli deganda biz o'qituvchining talabalar bilan ishlash usulini tushunamiz, buning yordamida o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga erishiladi va o'quv samaradorligi oshadi. O'qitish usullarini tanlash ta'lim maqsadlariga, shuningdek, o'quvchilarning yoshiga bog'liq. O'qitish usuli (boshqa-yunoncha yo'ldan) – o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni, buning natijasida o'tkazish va o'zlashtirish o'qitish mazmunida nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalar yuzaga keladi. O'qitishni qabul qilish (o'qitishni qabul qilish) – o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ma'lum

bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni uzatish va o'zlashtirishga qaratilgan qisqa muddatli o'zaro ta'sir.

Uning asosiy maqsadi – umuminsoniy qadriyatlarni avloddan-avlodga etkazish usuli sifatida ma'naviy madaniyat bilan tanishish, ularni idrok etish va ko'paytirish, ularning faoliyatida shaxsning ijodiy va axloqiy o'zini o'zi rivojlantirishi va uning ichki dunyosining yaxlitligi saqlanib qoladi. Shunday qilib, ma'naviy madaniyatga qo'shilgan holda, inson bir vaqtning o'zida o'zining tabiiy mohiyatiga qo'shilib, uning asosiy – universal qobiliyatlarini rivojlantiradi: yaxlit, xayoliy fikrlash; Atrofdagi dunyoga empatiya; ijodiy faoliyat.

Bu maqsadni amalga oshirish insonni badiiy va badiiy pedagogika vositasida estetik tarbiyalash orqali amalga oshiriladi. Ular badiiy ta'lim va badiiy faoliyatga asoslanadi. Estetik tarbiya maqsadlarini amalga oshirishni faqat ularning umumiyligida tasavvur qilish mumkin. Bu inson ongini rivojlantirishning ikki xil yo'li bo'lib, bir-birini almashtirmaydi, balki to'ldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997-yil.
2. B. Azimova. Natyurmort tuzish va tasvirlash. – Toshkent: O'qituvchi.
3. B. Boymetov. Qalamtasvir asoslarini o'rganish. – Toshkent. 1994-yil.
4. <https://arxiv.uz> sayti.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997-yil.
6. B. Azimova. Natyurmort tuzish va tasvirlash. – Toshkent: O'qituvchi.
7. B. Boymetov. Qalamtasvir asoslarini o'rganish. – Toshkent. 1994-yil.